

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE DOCUMENTAL DE PACIENTES EM USO DE TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA

README – Instrumento de Coleta de Dados

Autoria:

CHRYSYTIANE NUNES DE OLIVEIRA

EDUARDA PIMENTEL ROMAR

Supervisão:

CLARISSA COELHO VIEIRA GUIMARÃES

README – Instrumento de Coleta de Dados

Descrição:

Este instrumento foi desenvolvido para orientar a coleta sistemática de dados a partir de análise documental de prontuários eletrônicos e registros institucionais relacionados ao uso da Terapia por Pressão Negativa no tratamento de feridas.

Estrutura do instrumento:

O instrumento contempla variáveis clínicas, demográficas e assistenciais, permitindo a organização das informações referentes ao perfil dos pacientes, características das lesões e evolução do tratamento.

Forma de utilização:

O instrumento pode ser adaptado para pesquisas clínicas e epidemiológicas que utilizem análise documental de prontuários.

Uso e citação:

O material pode ser utilizado para fins acadêmicos e científicos mediante a devida citação da autora.

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: ANÁLISE DOCUMENTAL

Dado a ser coletado	Fonte (prontuário/livro)	Observações
Código do Paciente	Livro comissão da Pele	Gerado apenas para organização da pesquisa
Data da Internação	Prontuário Eletrônico	
Tipo de Ferida	Prontuário Eletrônico / Livro	Conforme descrição da equipe assistencial
Sexo	Prontuário Eletrônico / Livro	
Número do Prontuário	Prontuário Eletrônico / Livro	
Comorbidades	Prontuário Eletrônico / Livro	
Localização da Ferida	Prontuário Eletrônico / Livro	
Data de Início da Terapia por Pressão Negativa (TPN)	Prontuário / Livro de curativos	
Tempo de Uso da TPN (em dias)	Cálculo com base nas datas	
Evolução da Ferida	Prontuário Eletrônico	Registros de evolução médica/enfermagem
Complicações Relatadas	Prontuário Eletrônico	
Profissional Responsável pela aplicação	Prontuário / Livro	Somente categoria profissional